

Comparación de planificadores de caminos basados en muestro para un robot aéreo equipado con brazo manipulador

Francisco José Márquez, Ivan Maza y Aníbal Ollero
Grupo de Robótica, Visión y Control, Universidad de Sevilla
fran_2.14@hotmail.com, imaza@us.es, aollero@us.es

Resumen

Este trabajo es parte del proyecto europeo ARCAS en el que uno de los objetivos es la construcción de infraestructuras mediante equipos de robots aéreos equipados con brazos manipuladores. Dentro de este contexto supone un gran reto la planificación de caminos para un robot que se puede mover en tres dimensiones provisto de un brazo robótico con múltiples grados de libertad. La dificultad del problema de planificación asociado escapa al alcance de los métodos deterministas clásicos. Por ese motivo, este trabajo se centra en los algoritmos de planificación basados en muestro. En particular se comparan los resultados de dichos planificadores en el entorno industrial complejo considerado en el proyecto. En primer lugar se evalúa la mejora que se consigue mediante la inclusión de funciones de coste para el robot aéreo sin el manipulador. Finalmente se compara una batería de planificadores basados en muestro para el sistema completo compuesto por el robot aéreo con el manipulador.

Palabras clave: Planificación de caminos, planificadores basados en muestro, robótica aérea.

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE

El trabajo presentado en este artículo es parte del proyecto europeo ARCAS financiado por la Comisión Europea. En este proyecto se han desarrollado los primeros robots manipuladores aéreos (helicópteros y multi-rotors) del mundo con brazos robóticos de 6 y 7 grados de libertad. Uno de los objetivos del proyecto es la construcción de infraestructuras mediante equipos de robots aéreos equipados con dichos brazos manipuladores. El interés práctico de estos sistemas se encuentra en situaciones en las que las tareas de manipulación se deben llevar a cabo en lugares de difícil acceso por medios convencionales (ver figura 1). Dentro de este contexto supone un gran reto la planificación de caminos para un robot que se puede mover en tres dimensiones, provisto de un brazo robótico con múltiples grados de libertad.

Figura 1: Dos robots aéreos equipados con brazos LWR del fabricante KUKA manipulando una barra con destreza para su colocación en una infraestructura dañada en un lugar de difícil acceso.

Existen multitud de estrategias de planificación de caminos publicadas en la literatura [3, 12]. Los algoritmos basados en muestro han adquirido una gran importancia en los últimos años. En particular los planificadores de camino probabilísticos se basan en la generación aleatoria de los estados para calcular el camino, mediante el muestro del espacio de configuración. Esto permite a dichos planificadores abordar problemas complejos con muchos grados de libertad manteniendo tiempos de cálculo bajos [3].

La idea fundamental de los planificadores basados en muestro es la de aproximar la conectividad del espacio de configuraciones mediante una estructura de grafos. El espacio a explorar es muestreado, generando estados que formarán los vértices de dicho grafo. Las líneas que unen los vértices del grafo denotan segmentos de camino válidos. Planificadores basados muestro no garantizan encontrar una solución, si es que existe, y esta es una propiedad que es referida como exhaustividad. Los planificadores basados en muestro aseguran una noción más débil denominada exhaustividad probabilística: la solución será encontrada, si es que existe, si se da el tiempo de ejecución suficiente al algoritmo, el cual puede ser infinito.

Algunos de los planificadores basados en muestro [15] más extendidos y que se compararán posteriormente son:

- **Rapidly-exploring Random Trees (RRT)**: Se generan estados aleatorios, q_{rand} , en el espacio de estado, tras ello, se encuentra el estado del árbol más cercano, $q_{nearest}$ al generado aleatoriamente y se expande el árbol desde q_c hacia q_{rand} , hasta que el estado q_{new} es alcanzado, siendo dicho estado q_{new} añadido al árbol de exploración [10].
- **Probabilistic Roadmap Method (PRM)**: Se construye una hoja de ruta generando los estados de forma aleatoria, reduciendo considerablemente el tiempo de cálculo. El movimiento que conecta dos estados dados se reduce a una búsqueda discreta (por ejemplo usando A* o Dijkstra) en la hoja de ruta [8].
- **Expansive Space Trees (EST)**: Planificador con estructura de árbol que trata de detectar regiones menos exploradas descomponiendo el espacio en áreas de visibilidad. El planificador construye dos árboles, uno desde la configuración inicial y el otro desde la configuración final, los cuales irán creciendo hasta que la región de visibilidad de un árbol interseque con la del otro [4].
- **Single-query Bi-directional Lazy collision checking planner (SBL)**: Versión bidireccional de EST con una estrategia de comprobación de colisiones “lazy”, lo que significa que se pospone la comprobación de colisiones hasta la obtención de un camino para comprobar si es válido [13].
- **Kinematic Planning by Interior-exterior Cell exploration (KPIECE)**: Planificador con estructura de árbol que usa una discretización basada en celdas a múltiples niveles para estimar la cobertura del espacio de estado. La estimación de la cobertura ayuda al planificador a detectar áreas menos exploradas del espacio de estados. Esta específicamente diseñado para sistemas con dinámicas complejas, donde es necesario una simulación basada en la física [14].
- **Path-Directed Subdivision Trees (PDST)**: Se basa en un árbol que intenta detectar la zona menos explorada del espacio a través del uso de una partición binaria de una proyección del espacio de estado. Esta exploración está sesgada hacia células grandes con pocos segmentos. A diferencia de la mayoría de los planificadores basados en árboles que se expanden desde el punto final aleatoriamente seleccionado de un segmento del camino, PDST expande desde

un punto seleccionado al azar a lo largo de un segmento del camino seleccionado de forma determinista [9].

En los últimos años se han empezado a emplear dichos algoritmos de planificación en el contexto de la manipulación con robots aéreos [2, 11]. En este artículo se comparan mediante simulación los resultados de dichos planificadores en el entorno industrial complejo considerado en el proyecto AR-CAS. El entorno de simulación empleado se basa en la Open Motion Planning Library (OMPL) [15] (Open Motion Planning Library). En la sección 2 se describen los algoritmos basados en funciones de coste que han sido implementados. A continuación, en la sección 3, se compara una batería de planificadores basados en muestreo para el robot aéreo independiente y para el sistema completo compuesto con el robot aéreo con el manipulador. Finalmente la sección 4 presenta algunas conclusiones y líneas de desarrollo futuras.

2. PLANIFICACIÓN DE CAMINOS CON FUNCIONES DE COSTE

A pesar de que los algoritmos basados en muestreo pueden calcular una solución a un problema complejo a un coste computacional relativamente bajo, dicha solución puede estar bastante alejada del óptimo. En muchas aplicaciones obtener una de las muchas posibles soluciones de un problema no es suficiente, ya que puede ser necesario considerar factores como la distancia a los obstáculos circundantes, la longitud del camino a recorrer, las áreas de cobertura, etc. Si estos factores no se tienen en cuenta en la generación del camino, las soluciones pueden ser poco eficientes o incluso no válidas.

Para este tipo de problemas deberemos de tener en cuenta un objetivo de planificación en el generador de caminos para obtener una solución lo más cercana posible a la óptima. El camino óptimo estará determinado por una función de coste que traducirá el objetivo que se desea maximizar en un mapa de costes en el espacio de configuraciones tal y como se ilustra en la figura 2. A continuación se explican dos de los algoritmos de planificación basados en funciones de coste más conocidos.

2.1. Algoritmo RRT*

El algoritmo RRT* [7] es una variante del algoritmo RRT con algunas diferencias que le permiten el uso de funciones de coste. El algoritmo 1 muestra el pseudocódigo del mismo en el que se observa

Figura 2: Representación de un mapa de coste de un algoritmo Transition-based RRT (T-RRT) en 2D (la elevación representa el coste)

que genera estados aleatorios y, de ser válidos, se añade el nuevo estado al conjunto de vértices existente conectando con el más cercano. La primera diferencia entre ambos algoritmos es la conexión del nuevo vértice. En lugar de conectar con el nodo más cercano, primero se obtienen los nodos cercanos al nuevo estado utilizando la fórmula empleada en el algoritmo 1 en la línea 7. Tras ello se calcula cual de dichos nodos minimiza el coste del camino hasta el nuevo estado. El coste de un nodo consiste en el coste del nodo anterior (o nodo padre) más el coste que supone el paso entre ambos nodos. El coste del nodo inicial sería cero. De esta forma la expansión del árbol tenderá a zonas con un menor coste, mejorando la calidad del camino.

La segunda diferencia consiste en la reconexión de los nodos cercanos con cada nuevo estado que se añade. Cuando un nuevo vértice es conectado al árbol, se comprueba si el coste para alcanzar los nodos cercanos mencionados es menor a través del nuevo estado que por medio de sus nodos padre.

De ser así se conecta, tal como vemos en la figura 4, el nuevo estado con los estados cercanos que cumplen dicho criterio, eliminando el antiguo vínculo entre estos nodos y sus antiguos nodos padre de cara a preservar la estructura del árbol. Estas diferencias le otorgan al árbol de estados del algoritmo RRT* su característico aspecto que podemos observar en la figura 3.

2.2. Algoritmo T-RRT

El algoritmo T-RRT se vale del mapa de coste para la tarea de aceptar o rechazar nuevos estados[5] y su pseudocódigo se muestra en el algoritmo 2. La técnica usada para evaluar la calidad del camino se basa en el criterio de trabajo mínimo, Minimal Work (MW), el cual es una alternativa al clásico criterio de Integral de Coste (IC). La diferencia principal entre estos dos métodos es que IC trata de minimizar el coste total del camino, mientras

Algoritmo 1 Algoritmo RRT*

```

1:  $V \leftarrow x_{init}; e \leftarrow \emptyset;$ 
2: for  $i = 1, \dots, n$  do
3:    $q_{rand} \leftarrow SampleFree_i;$ 
4:    $q_{nearest} \leftarrow Nearest(G = (V, e), q_{rand});$ 
5:    $q_{new} \leftarrow Steer(q_{nearest}, q_{rand});$ 
6:   if  $ObstacleFree(q_{nearest}, x_{new})$  then
7:      $Q_{near} \leftarrow Near(G = (V, e), q_{new},$ 
        $\min \gamma_{RRT^*}(\frac{\log(card(V))}{c} card(V))^{\frac{1}{d}, eta});$ 
8:      $V \leftarrow V \cup q_{new};$ 
9:      $q_{min} \leftarrow q_{nearest}; c_{min} \leftarrow$ 
        $Cost(q_{nearest}) + c(Line(q_{nearest}, q_{new}));$ 
10:    for each  $q_{near} \in Q_{near}$  do
11:      if  $CollisionFree(q_{near}, q_{new}) \wedge$ 
         $Cost(q_{near}) + c(Line(q_{near}, q_{new})) < c_{min}$ 
        then
12:         $q_{min} \leftarrow q_{near}; c_{min} \leftarrow$ 
           $Cost(q_{near}) + c(Line(q_{near}, q_{new}));$ 
13:      end if
14:    end for
15:     $e \leftarrow e \cup (q_{min}; q_{new});$ 
16:    for each  $q_{near} \in Q_{near}$  do
17:      if  $CollisionFree(q_{near}, q_{new}) \wedge$ 
         $Cost(q_{new}) + c(Line(q_{near}, q_{new})) <$ 
         $Cost(q_{near})$  then
18:         $q_{parent} \leftarrow Parent(q_{near});$ 
19:      end if
20:    end for
21:     $e \leftarrow (e \setminus q_{parent}, q_{near}) \cup (q_{new}; q_{near});$ 
22:  end if
23: end for
24: return  $G = (V, e);$ 

```

Figura 3: Camino obtenido con algoritmo RRT*

Figura 4: Generación de un nuevo estado en el algoritmo RRT*

Figura 5: Problema con barrera de alto coste

que MW minimiza las variaciones de coste entre estados. Una de las mayores ventajas del criterio MW frente al IC es la reducción de los máximos locales; es decir, evitar variaciones abruptas en el mapa de coste, lo cual resulta muy importante en diversas aplicaciones. Dicha diferencia se puede apreciar en la figura 5 en la que la IC es mínima a costa de atravesar un máximo local no deseado.

Algoritmo 2 Algoritmo T-RRT

```

1:  $T \leftarrow \text{InitTree}(q_{init});$ 
2: while not StopCondition( $T, q_{goal}$ ) do
3:    $q_{rand} \leftarrow \text{SampleConf}(\text{mathcal{C}});$ 
4:    $q_{near} \leftarrow \text{NearestNeighbor}(q_{rand}, T);$ 
5:    $q_{new} \leftarrow \text{extend}(T, q_{near}, q_{rand});$ 
6:   if  $q_{new} \neq \text{NULL}$  AND
      TransitionTest( $c(q_{near}), c(q_{new}), d_{near-new}$ )
      AND MinexpandControl( $T, q_{near}, q_{rand}$ )
      then
7:     AddNewNode( $T, q_{new}$ );
8:     AddNewNode( $T, q_{near}, q_{new}$ );
9:   end if
10: end while
11: return  $G = (V, e);$ 

```

Para la exploración del mapa y la validación de los nuevos estados se usan dos funciones en la línea 6 del algoritmo 2. Estas funciones se describen en los algoritmos 3 y 4, y se explican a continuación.

2.2.1. Función de transición

Esta función es la encargada de rechazar estados con un elevado gradiente del coste. Para ello, la ecuación que podemos ver en la línea 8 del algoritmo 3 asigna una probabilidad a dicho gradiente, siendo menor cuanto mayor sea dicha diferencia de coste.

Algoritmo 3 Función TransitionTest(c_i, c_j, d_{ij})

```

1:  $nFail = \text{GetCurrentNFail}();$ 
2: if  $c_j > c_{max}$  then
3:   return False;
4: end if
5: if  $c_j < c_i$  then
6:   return True;
7: end if
8:  $p = \exp\left(\frac{-(c_j - c_i)}{K \cdot Temp}\right);$ 
9: if Rand(0,1)  $\leq p$  then
10:   $Temp = \frac{Temp}{\alpha};$ 
11:   $nFail = 0;$ 
12:  return True;
13: else
14:  if  $nFail > nFail_{max}$  then
15:     $Temp = Temp \cdot \alpha;$ 
16:     $nFail = 0;$ 
17:  else
18:     $nFail = nFail + 1;$ 
19:  end if
20:  return False;
21: end if

```

A continuación se explican algunos de los parámetros de la misma:

- p simboliza la probabilidad de aceptación del nuevo estado.
- $(c_j - c_i)/d$ es la rampa del coste.
- K es una constante para normalizar la ecuación.
- $Temp$ permite la auto-regulación del algoritmo. Un valor alto de este parámetro permite subir abruptas rampas de coste, mientras que un valor más pequeño mantiene los nuevos estados en áreas más llanas.

Nótese la capacidad de auto-regulación del algoritmo. Al subir pendientes en el mapa de coste, $Temp$ baja para disminuir la probabilidad de que dichos estados sean aceptados evitando caminos menos óptimos. Por contra, cuando el número de fallos alcanza un máximo, $Temp$ se incrementa y esto permite al algoritmo salir de mínimos locales o valles.

2.2.2. Control de expansión

Esta función del algoritmo tiene el propósito de mantener una relación mínima de expansión del planificador. Esto se consigue rechazando los estados en zonas ya exploradas, llamados nodos de refinamiento, de cara a incrementar el número de nuevos estados en la frontera (nodos de exploración).

Algoritmo 4 $\text{MinexpandControl}(T, q_{near}, q_{grand})$

```
1: if  $\text{Distance}(q_{near}, q_{grand}) > \delta$  then
2:    $\text{UpdateNbNodeTree}(T)$ ;
3:   return True;
4: else
5:   if  $\frac{\text{NbRefineNodeTree}(T)+1}{\text{NbNodeTree}(T)+1} > \rho$  then
6:     return False;
7:   else
8:      $\text{UpdateNbRefineNodeTree}(T)$ ;
9:      $\text{UpdateNbNodeTree}(T)$ ;
10:    return True;
11:  end if
12: end if
```

3. COMPARATIVA DE TÉCNICAS BASADAS EN MUESTREO PARA EL ROBOT AÉREO CON EL BRAZO MANIPULADOR

Para el estudio de los algoritmos se ha usado una herramienta de evaluación comparativa, *benchmarking* en inglés, empleando un modelo de multirrotor genérico sin manipulador y un modelo del entorno facilitado por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) en el proyecto ARCAS que se muestra en la figura 6. De esta forma se podrá evaluar el camino calculado usando distintas versiones del algoritmo RRT y, a su vez, comprobar el efecto producido por la modificación de los parámetros de dichos algoritmos.

Para la evaluación comparativa de los algoritmos RRT con funciones de coste se usará la herramienta de *benchmarking* de la OMPL ¹ en el escenario descrito. Dicha librería se ha configurado para realizar planificación geométrica con restricciones sobre las velocidades y aceleraciones máximas admisibles en el vehículo.

Se han aplicado los algoritmos RRT* y T-RRT alternando entre tres diferentes objetivos para la planificación que se van a denominar *Length*, *Mechanicalwork* y *Maxminclearance*. El primer objetivo trata de reducir la longitud del camino generado, mientras que el segundo, como ya se ha expli-

Figura 6: Modelo 3D del escenario industrial de pruebas construido en las instalaciones del CATEC en el que se muestran las configuraciones inicial (abajo a la derecha) y final (en el centro) empleadas en todas las simulaciones

cado anteriormente, trata de reducir los gradientes de coste durante la generación del camino, esto es, reducir los máximos locales. El tercer objetivo sigue una idea similar al objetivo *Mechanicalwork*. En lugar de intentar maximizar la distancia total a objetos, lo cual podría incrementar mucho la longitud del camino e incluso los mínimos locales que degradarán la solución encontrada, *Maxminclearance* trata de maximizar los mínimos locales que se dan en la función de distancia a obstáculos.

En la figura 7 puede verse una comparación entre los algoritmos RRT* con los tres diferentes objetivos de optimización y el algoritmo T-RRT. En ella se puede ver la principal diferencia entre ambos algoritmos, el RRT* buscará el camino más óptimo hasta llegar al tiempo límite, mientras que el algoritmo T-RRT devolverá el primer camino encontrado. Aun así, se puede apreciar la gran ventaja que presenta el algoritmo T-RRT en la suavidad de la solución con respecto a los RRT*.

A continuación en la figura 8 se comparan, debido a su mayor similitud, los resultados entre el algoritmo T-RRT y el algoritmo RRT* con el objetivo de *Mechanicalwork* sin la condición de cumplir un tiempo determinado. De esta forma se puede comparar el algoritmo RRT* y el T-RRT en condiciones más parecidas. Por desgracia la herramienta de evaluación comparativa de OMPL no contempla la opción de incluir gráficas que muestren el *Mechanicalwork*. En la figura 8 se puede observar que el algoritmo RRT* y T-RRT tienen características muy similares con excepción de la suavidad de la solución. Por lo tanto, el algoritmo T-RRT parece ser muy adecuado para problemas donde prime más la velocidad de obtención de un camino válido, mientras que el algoritmo RRT* se usaría en el caso en el que el tiempo de cómputo no sea crítico, pudiendo encontrar una solución lo más cercana posible a la óptima.

¹<http://ompl.kavrakilab.org/>

(a) Suavidad de la solución

(a) Suavidad de la solución

(b) Longitud de la solución

(b) Longitud de la solución

(c) Tiempo requerido

(c) Tiempo requerido

(d) Distancia a obstáculos

(d) Distancia a obstáculos

Figura 7: Comparación de los resultados de los algoritmos RRT* y T-RRT teniendo en cuenta distintas métricas

Figura 8: Comparación entre los resultados de los algoritmos T-RRT y RRT* con objetivo *Mechanicalwork* teniendo en cuenta distintas métricas

Figura 9: Estados inicial y final de la simulación

A continuación se mostrarán los resultados correspondientes a una tarea de manipulación para el robot aéreo equipado con un brazo robótico de seis grados de libertad. Específicamente, se ha simulado el caso del transporte de una barra desde un extremo de una superficie hasta la opuesta evitando un obstáculo situado en el medio de dicha superficie, como puede verse en la figura 9. La geometría del objeto manipulado también se tiene en cuenta en la simulación.

Para mayor claridad en los resultados se ha empleado el objetivo de planificación de mínima longitud del camino en los algoritmos que utilizan funciones de coste. Se han ejecutado 100 simulaciones de planificación por cada algoritmo con un tiempo límite de 5 segundos, en las cuales todos los algoritmos han sido capaces de obtener un alto porcentaje de caminos válidos, alcanzando el 100% la mayoría de ellos.

Como se puede observar en la figura 10, los algoritmos RRT obtienen una respuesta similar a los PRM, y ambos consiguen un camino más corto aunque la suavidad del camino es inferior a la conseguida con otros planificadores como EST, KPIECE o SBL. Cabe una mención especial al algoritmo RRTConnect que ha obtenido en todas las pruebas alto porcentaje de éxito empleando unos tiempos de cómputo muy bajos.

4. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

En este artículo se han comparado mediante simulación los resultados de varios planificadores basados en muestreo en un entorno industrial complejo considerado en el proyecto ARCAS. Dichos plani-

(a) Longitud de la solución

(b) Tiempo de cómputo

Figura 10: Resultados de la planificación para el robot aéreo equipado con un brazo manipulador de seis grados de libertad. Se comparan los distintos algoritmos de planificación explicados anteriormente para dos métricas: la longitud de la solución y el tiempo de cómputo requerido

ficadores han demostrado ser unos algoritmos de planificación capaces de resolver problemas complejos como el propuesto. En primer lugar se ha evaluado la mejora que se consigue mediante la inclusión de funciones de coste para el robot aéreo sin el manipulador. Finalmente se ha comparado una batería de planificadores basados en muestreo para el sistema completo compuesto por el robot aéreo con el manipulador.

Como desarrollos futuros, y siguiendo la temática del proyecto ARCAS, se plantea el desarrollo de estrategias de planificación conjuntas entre varios robots aéreos, basándose en algoritmos como los aquí empleados [6], para tareas de manipulación involucrando el transporte de objetos [1] y la construcción de estructuras.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por los proyectos ARCAS (ICT-2011-287617) del séptimo Programa Marco y AEROARMS (H2020-ICT-2014-644271) del Programa Horizon 2020 de la Comisión Europea y el proyecto nacional RAN-COM (P11-TIC-7066).

Referencias

- [1] Markus Bernard, Konstantin Kondak, Ivan Maza, and Anibal Ollero. Autonomous transportation and deployment with aerial robots for search and rescue missions. *Journal of Field Robotics*, 28(6):914–931, 2011.
- [2] Alexandre Boeuf, Juan Cortés, Rachid Alami, and Thierry Siméon. Planning agile motions for quadrotors in constrained environments. In *Proc. of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 218–223, 2014.
- [3] M. Elbanhawi and M. Simic. Sampling-based robot motion planning: A review. *Access, IEEE*, 2:56–77, 2014.
- [4] D. Hsu, J.-C. Latombe, and R. Motwani. Path planning in expansive configuration spaces. In *Robotics and Automation, 1997. Proceedings., 1997 IEEE International Conference on*, volume 3, pages 2719–2726 vol.3, Apr 1997.
- [5] L. Jaillet, J. Cortés, and T. Siméon. Sampling-based path planning on configuration-space costmaps. *Robotics, IEEE Transactions on*, 26(4):635–646, Aug 2010.
- [6] S. Kamio and H. Iba. Cooperative object transport with humanoid robots using RRT path planning and re-planning. In *Intelligent Robots and Systems, 2006 IEEE/RSJ International Conference on*, pages 2608–2613, Oct 2006.
- [7] S. Karaman and E. Frazzoli. Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *International Journal of Robotics Research*, 30(7):846–894, June 2011.
- [8] L.E. Kavraki, P. Svestka, J.-C. Latombe, and M.H. Overmars. Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces. *Robotics and Automation, IEEE Transactions on*, 12(4):566–580, Aug 1996.
- [9] Andrew M. Ladd, Rice University, Lydia E. Kavraki, and Rice University. Motion planning in the presence of drift, underactuation and discrete system changes. In *In Robotics: Science and Systems I*, pages 233–241. MIT Press, 2005.
- [10] Steven M. Lavalle. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. Technical report, 1998.
- [11] Montserrat Manubens, Didier Devaurs, Lluís Ros, and Juan Cortés. Motion planning for 6-D manipulation with aerial towed-cable systems. In *Proc. of the Robotics Science and Systems Conference*, 2013.
- [12] N. B. Ismail S. H. Tang, W. Khaksar and M. K. A. Ariffin. A review on robot motion planning approaches. *Pertanika Journal of Science and Technology*, 20(1):15–29, 2012.
- [13] Gildardo Sánchez and Jean claude Latombe. A single-query bi-directional probabilistic roadmap planner with lazy collision checking, 2001.
- [14] Ioan A. Şucan and Lydia E. Kavraki. Kinodynamic motion planning by interior-exterior cell exploration. In Gregory S. Chirikjian, Howie Choset, Marco Morales, and Todd Murphey, editors, *Algorithmic Foundation of Robotics VIII*, volume 57 of *Springer Tracts in Advanced Robotics*, pages 449–464. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [15] Ioan A. Şucan, Mark Moll, and Lydia E. Kavraki. The Open Motion Planning Library. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(4):72–82, December 2012. <http://ompl.kavrakilab.org>.